

Aprendizaje servicio en la formación académica: experiencias estudiantes y docentes de enfermería de universidad chilena

Service-Learning in Academic Training: Experiences of Nursing Students and Faculty at a Chilean University

Natalie Alejandra Garrido Bahamondes*, Doctora en educación, Universidad Católica del Maule (Chile) (ngarridob@ucm.cl) (<https://orcid.org/0000-0003-4842-8885>)

Liliana Lira López, Doctora en educación, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Zapopan (Jalisco México) (liralili@yahoo.com.mx) (<https://orcid.org/0000-0002-1816-3401>)

* Indicates the corresponding author

RESUMEN

El Aprendizaje-Servicio (ApS) se ha consolidado como una metodología activa que integra la formación académica universitaria con la práctica en escenarios reales de salud y comunidad. En el ámbito de la enfermería, esta estrategia permite que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en la carrera, al mismo tiempo que responden a necesidades sociales y de salud detectadas en la práctica clínica. De este modo, el ApS favorece el desarrollo de competencias profesionales como la comunicación efectiva, la toma de decisiones éticas y el trabajo en equipo, junto con competencias transversales asociadas al compromiso social y a la reflexión crítica sobre su rol como futuros profesionales de la salud. El objetivo de este estudio fue comprender las experiencias de estudiantes y docentes de la carrera de enfermería respecto al aprendizaje logrado mediante la metodología ApS, con especial énfasis en los desempeños y competencias desarrolladas. Se utilizó un enfoque cualitativo con diseño exploratorio-descriptivo. La recolección de información se realizó a través de cuatro grupos focales dirigidos a estudiantes y docentes que participaron en experiencias formativas de ApS durante su práctica clínica. El análisis se efectuó bajo la orientación fenomenológica hermenéutica de Max Van Manen. Los hallazgos muestran que los estudiantes valoran el ApS como una experiencia significativa que articula teoría y práctica, potencia la comunicación y la conciencia ética, y moviliza un compromiso profesional con la sociedad. Por su parte, los docentes reconocen el potencial pedagógico de la metodología, aunque evidencian la necesidad de mayor preparación para guiar estos procesos formativos. Se concluye que el ApS constituye una estrategia pedagógica pertinente para la formación integral en enfermería, ya que fortalece tanto las competencias profesionales como transversales, aportando directamente al logro del perfil de egreso. Se recomienda profundizar en su implementación sistemática y en la evaluación continua de sus resultados en los planes formativos universitarios.

ABSTRACT

Service-Learning (SL) has been consolidated as an active methodology that integrates university academic training with practice in real health and community settings. In the field of nursing, this strategy enables students to apply the knowledge acquired during their studies while simultaneously responding to social and health needs identified in clinical practice. In this way, SL fosters the development of professional competencies such as effective communication, ethical decision-making, and teamwork, along with transversal competencies related to social commitment and critical reflection on their role as future health professionals. The aim of this study was to understand the experiences of nursing students and faculty regarding the learning achieved through the SL methodology, with a particular focus on the performances and competencies developed. A qualitative approach with an exploratory-descriptive design was employed. Data were collected through four focus groups involving students and faculty who participated in

SL-based training experiences during their clinical practice. The analysis was conducted following Max Van Manen's hermeneutic phenomenological orientation. The findings show that students value SL as a meaningful experience that bridges theory and practice, strengthens communication and ethical awareness, and mobilizes a professional commitment to society. Faculty members, in turn, acknowledge the pedagogical potential of the methodology, although they highlight the need for greater preparation to guide these formative processes. It is concluded that SL constitutes a relevant pedagogical strategy for comprehensive nursing, as it enhances both professional and transversal competencies, directly contributing to the achievement of the graduate profile. It is recommended to further promote its systematic implementation and the continuous evaluation of its outcomes within university curricula.

PALABRAS CLAVES | KEYWORDS

Aprendizaje basado en el servicio, competencia profesional, competencias transversales, educación superior, enfermería y experiencia educativa.

Service-Learning, Professional Competence, Transversal Competencies, Higher Education, Nursing, Educational Experience.

1. Introducción

En los últimos años, el ApS se ha consolidado como una metodología educativa transformadora que articula el aprendizaje académico con el compromiso social, promoviendo experiencias formativas significativas al involucrar a los estudiantes en proyectos que responden a necesidades reales de la comunidad. Este enfoque fomenta la reflexión crítica, la solidaridad y el impacto positivo tanto en el ámbito educativo como social (Rodríguez-Ferrer et al., 2025).

La literatura internacional aporta evidencia sólida sobre sus beneficios, permitiendo fortalecer el vínculo entre universidad y comunidad, y promover una ciudadanía crítica y global. El ApS contribuye al bienestar estudiantil, incrementa la empatía y estimula la participación activa de estudiantes y comunidades. No obstante, también advierte que su efectividad depende de la motivación sostenida y la institucionalización. Asimismo, la Red Iberoamericana de ApS ha promovido la profesionalización del ApS en universidades y organizaciones sociales, destacando su rol en el fortalecimiento de la ciudadanía activa y el aprendizaje solidario (Sotelino-Losada et al., 2025).

En América Latina y Chile, diversas investigaciones subrayan que los proyectos de ApS permiten vincular teoría y práctica en contextos comunitarios, favoreciendo el desarrollo de competencias sociales, éticas y profesionales, considerada como una metodología de alto impacto utilizada como una línea curricular que integra la teoría y práctica en los procesos de aprendizaje del estudiantado (Beltrán-Beltrán et al., 2025).

En este sentido, el ApS se presenta como un medio que trasciende las limitaciones de la formación académica tradicional, pues no solo aporta conocimientos técnicos, sino que integra dimensiones éticas, sociales y culturales necesarias para el ejercicio profesional en entornos complejos y cambiantes.

En la educación superior, y particularmente en la formación de profesionales de la salud, el ApS constituye una alternativa pedagógica innovadora frente a enfoques curriculares centrados exclusivamente en la transmisión de conocimientos. Mientras la formación académica tradicional garantiza la adquisición de bases teóricas, el ApS amplía este proceso al generar aprendizajes experienciales que fortalecen competencias transversales como la comunicación, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones éticas. En este marco, resulta pertinente preguntarse no solo por su impacto en la calidad de la formación, sino también por las políticas institucionales y pedagógicas que favorecen su integración sistemática.

La formación profesional de enfermeros prioriza el dominio de competencias en promoción de la salud comunitaria, considerando el ApS esencial en el desarrollo académico y profesional generando sentido ético y de responsabilidad social hacia la comunidad (Berlenga-Fernández et al., 2021).

La Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule ha incorporado el ApS en sus prácticas clínicas a lo largo de cuatro de los cinco años de formación profesional. Sin embargo, actualmente no existen estudios que documenten ni evalúen formalmente cómo se ha implementado esta metodología, lo que impide conocer sus efectos reales en el logro de competencias profesionales y transversales. Esta ausencia de evidencia limita la posibilidad de potenciar sus beneficios, corregir debilidades y orientar reformas pedagógicas o curriculares que fortalezcan el perfil de egreso.

Por ello, el presente estudio busca comprender las experiencias de estudiantes y docentes en torno a la aplicación del ApS en la formación de enfermería, analizando tanto sus beneficios como las limitaciones que presenta. Esta investigación es relevante porque contribuirá a fundamentar la pertinencia de su implementación sistemática, aportará orientaciones para su evaluación continua y permitirá generar recomendaciones y estrategias para la mejora de políticas educativas universitarias que favorezcan aprendizajes integrales y socialmente comprometidos.

1.1. Las preguntas de investigación son:

¿Qué experiencias han tenido los estudiantes de enfermería en la aplicación del ApS durante sus prácticas clínicas?

¿Cómo perciben los docentes la implementación del ApS en la formación profesional?

¿Qué competencias profesionales (clínica, gestión y educación) reconocen los estudiantes como fortalecidas a través del ApS?

¿Qué competencias transversales (trabajo en equipo, compromiso social, reflexión crítica) se desarrollan con esta metodología?

¿Qué dificultades enfrentan estudiantes y docentes en la implementación del ApS?

¿Qué orientaciones o recomendaciones emergen para fortalecer la institucionalización y evaluación continua del ApS en la educación superior?

1.2. Objetivo general

Comprender las experiencias, percepciones, beneficios y limitaciones de la aplicación del Aprendizaje-Servicio en la formación de estudiantes de enfermería de la Universidad Católica del Maule, identificando sus implicancias para el logro del perfil de egreso y la mejora curricular.

1.3. Objetivos específicos

- Explorar las experiencias y percepciones de estudiantes y docentes de enfermería respecto a la aplicación del ApS en prácticas clínicas.
- Identificar las competencias profesionales y transversales que se desarrollan en los estudiantes a través del ApS.
- Analizar las limitaciones y dificultades que enfrentan estudiantes y docentes en la implementación de esta metodología.
- Examinar las contribuciones del ApS al perfil de egreso de la carrera de enfermería.
- Proponer recomendaciones orientadas a fortalecer la institucionalización, sistematización y evaluación del ApS en la educación superior.

1.4. Bases teóricas y fundamentación

Las bases teóricas del ApS se sustentan en el constructivismo social como marco epistemológico, el cual reconoce al ser humano como constructor activo de su propio conocimiento en interacción con un escenario social y cultural, dejando de ser un receptor pasivo y asumiendo un rol interpretativo de lo que ocurre a su alrededor (Hernández Rojas, 2008).

A partir de este enfoque, el ApS se articula con la teoría del aprendizaje situado, que constituye una de las tendencias actuales más representativas y promisorias dentro de la perspectiva sociocultural. Esta corriente, inspirada en los aportes de Lev Vygotsky y otros autores, critica los métodos escolares tradicionales por promover aprendizajes abstractos, descontextualizados y poco significativos para la vida real (Díaz y Hernández, 2002). En contraste, el aprendizaje situado enfatiza la construcción de saberes en contextos reales y socialmente relevantes, lo que conecta directamente con los principios del ApS.

En el marco de los actuales cambios sociales, la educación ha debido repensar sus paradigmas. Las pedagogías solidarias emergen como respuesta a la necesidad de transformar tanto la teoría como la práctica educativa. Estas pedagogías, basadas en el principio de la solidaridad, buscan formar personas comprometidas con la construcción de una sociedad más justa y equitativa, lo que otorga al ApS un papel central como estrategia de aprendizaje experiencial y socialmente comprometido (Perdomo-Guerrero et al., 2023).

Estudios recientes respaldan esta perspectiva. Un estudio realizado por Martínez (2021) demostró que el ApS en estudiantes de ciencias de la salud favorece el desarrollo de competencias éticas y profesionales en contextos comunitarios. Asimismo, Chiva-Bartoll et al. (2020) evidenciaron que el ApS en programas universitarios contribuye a la adquisición de habilidades de comunicación y al fortalecimiento de la conciencia social. Por otra parte, el ApS ofrece a los estudiantes universitarios la oportunidad de trabajar con objetivos claros, permitiendo conocer directamente las diversas realidades dentro de su comunidad que, de otra manera, podrían pasar desapercibidas (Granados-Alós y Catalán-Gregori, 2025).

Además, investigaciones recientes han destacado la efectividad del ApS en la educación superior. Según Franco-Sola y Figueras (2021), el ApS en el ámbito universitario supone una oportunidad para desarrollar una práctica educativa avanzada que supera el modelo tradicional de enseñanza, pasando de un aprendizaje individualista y pasivo a un modelo colaborativo y participativo. Este enfoque genera una mayor motivación entre el alumnado universitario y un mayor deseo de implicarse activamente en los aprendizajes, basados en la excelencia, dignidad, empatía, justicia social y solidaridad (Muñoz-Huaracán et al., 2025).

En el contexto chileno, un estudio realizado por Muñoz-Roa et al. (2023) en la Universidad Católica de la Santísima Concepción evidenció que la implementación remota de la metodología de ApS permitió a los estudiantes de enfermería poner en práctica conocimientos aprendidos al servicio de requerimientos concretos de una comunidad, al mismo tiempo que se formaron en valores como la solidaridad. Los

resultados mostraron una alta satisfacción de los estudiantes con la metodología implementada, destacando el refuerzo de competencias genéricas y específicas necesarias para su profesión.

Estos hallazgos empíricos fortalecen los argumentos teóricos y evidencian la pertinencia de seguir investigando el impacto del ApS en la educación superior, especialmente en la formación de profesionales de la salud comprometidos con su entorno y con una sólida ética profesional.

2. Metodología

2.1. Planteamiento y justificación del enfoque

La aplicación del ApS en la formación de estudiantes de enfermería constituye un campo en expansión, pero aún poco explorado en el contexto chileno, especialmente en lo relativo a su impacto en el desarrollo de competencias profesionales y transversales. Existe, por tanto, una brecha de investigación respecto a cómo los estudiantes y docentes perciben la implementación de esta metodología y cuáles son sus implicancias para la formación académica y profesional.

Este estudio busca contribuir al ámbito pedagógico y educativo en salud, aportando evidencias sobre los procesos formativos que vinculan teoría y práctica a través del ApS. Asimismo, se inscribe en un enfoque interdisciplinario, al articular la formación en enfermería con perspectivas de educación superior, innovación curricular y compromiso social, respondiendo a la necesidad de estudios que examinen experiencias educativas transformadoras desde distintos dominios.

Por estas razones, se adoptó un paradigma interpretativo, que permite comprender fenómenos sociales a partir de los significados atribuidos por los propios actores. El enfoque cualitativo posibilitó describir e interpretar experiencias humanas, explorando las prácticas en torno al ApS en contextos clínicos y comunitarios (Balcázar Nava et al., 2013), con orientación fenomenológica hermenéutica guiada por Max Van Manen.

2.2. Diseño muestral y participantes

Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando la accesibilidad de los participantes y la relevancia de su experiencia formativa. El criterio principal fue la riqueza y profundidad de la información, más que su representatividad estadística (Hernández Sampieri et al., 2014).

La muestra se conformó por cuatro grupos focales: dos con estudiantes de último año de Enfermería (internado profesional, semestres IX y X) y dos con docentes de la misma carrera. Cada grupo estuvo integrado por entre 6 y 8 participantes, siguiendo la recomendación de Krueger y Casey (2015).

2.3. Recolección de datos

La técnica empleada fue el focus group, por su capacidad de generar un espacio de diálogo donde los participantes comparten percepciones, experiencias y significados sobre un tema común (Buss Thofehrn et al., 2013). Los encuentros se desarrollaron de forma presencial en salas de la Universidad Católica del Maule, sedes Talca y Curicó, en un ambiente cómodo, sin interrupciones, y con los recursos necesarios para garantizar la interacción grupal. Cada sesión tuvo una duración de 60 a 90 minutos, con un moderador a cargo de guiar la discusión siguiendo un guion semiestructurado, limitando sus intervenciones y favoreciendo la fluidez del diálogo. Previo a cada sesión, se obtuvo consentimiento informado escrito y se asignaron identificaciones a los participantes para facilitar la interacción y resguardar el anonimato.

2.4. Procedimiento ético

El estudio se condujo siguiendo los siete principios éticos de Emanuel et al. (2000) para investigaciones con seres humanos: valor científico-social, validez científica, selección equitativa de participantes, balance riesgo-beneficio, revisión independiente (aprobación del Comité de Ética Científica de la Universidad Católica del Maule), consentimiento informado, y respeto por los participantes mediante la confidencialidad y la posibilidad de retirarse en cualquier momento.

2.5. Análisis de la información

El análisis de los datos se realizó según el modelo propuesto por Max Van Manen, quien plantea que se debe describir e interpretar la experiencia vivida. Para ello, propone identificar temas esenciales que

emergen de los relatos de los participantes, usando una lectura reflexiva y profunda que permita dar sentido a los significados más ocultos de la experiencia.

Este proceso permitió identificar patrones, diferencias y significados compartidos en torno a las experiencias formativas con la metodología ApS.

2.6. Declaración de contribución

El estudio aporta al campo de la pedagogía en salud al evidenciar la pertinencia del ApS en la formación integral de futuros profesionales de enfermería. Además, ofrece una contribución interdisciplinaria, en tanto integra marcos teóricos de la educación, el constructivismo social y la innovación curricular, con la práctica clínica y comunitaria propia de la enfermería. (Tabla 1)

Técnica-instrumento	Objetivo de investigación	Categorías operativas Ejes temáticos	Guion de preguntas
Focus group	Recuperar el significado de las experiencias de aprendizaje de estudiantes y docentes obtenido mediante la metodología Aprendizaje Servicio	1. Significado experiencias de aprendizaje	Me podrían relatar ¿Qué significa para ustedes el aprendizaje y como lo logran al momento de vivenciar las prácticas clínicas? ¿Me podrían relatar alguna experiencia sobre una práctica clínica que consideren fue rica en aprendizaje? ¿Por qué?
Focus group	Describir los desempeños o competencias desarrollados mediante la metodología Aprendizaje Servicio percibida por estudiantes y docentes	2. Experiencias en el desarrollo de competencias	Considerando su experiencia en prácticas clínicas, ¿Que desempeños o habilidades cree Ud. que ha podido desarrollar en ellas?

3. Resultados

Los resultados de la investigación, se recoge la experiencia de estudiantes y docentes (sujetos) de las sedes Talca y Curicó, que presentan al utilizar la metodología Aprendizaje Servicio mediante el desarrollo de prácticas clínicas. La similitud en el discurso, se presenta como las categorías con mayor recurrencia dicho por gran parte de los entrevistados, ya sea de distintas sedes y mismos sujetos, y las diferencias en el discurso, se refiere a las categorías menos recurrentes mencionado sólo por algunos entrevistados pertenecientes a los mismos sujetos y sede. Es posible observar que los testimonios de los estudiantes tanto de la sede Talca como sede Curicó presentan similitud en su discurso, en las categorías de: integrar el conocimiento, desarrollo de habilidades, aprender haciendo, experiencias positivas para el aprendizaje, y diferencias en el discurso en las categorías de: influencias del tutor en el aprendizaje, simulación clínica, prácticas online, orientación hacia el mundo laboral, aprendizaje en situaciones complejas. (Tabla 2)

Testimonio de estudiantes sede Talca y Curicó	
Categoría	Subcategoría
Integrar el conocimiento	- Con la práctica clínica - Según condición del paciente
Metodología utilizada	- En prácticas clínicas - En base a situaciones reales
Experiencias en prácticas clínicas	- Como fuente de aprendizaje
Habilidades desarrolladas en prácticas clínicas	- Técnicas - Gerenciales - Blandas
Aprender haciendo	- En base a lo procedimental - En situaciones complejas

De la misma manera, los testimonios que relatan los docentes de ambas sedes presentan similitud en el discurso, que se evidencia en las categorías de significado de aprendizaje, integrar el conocimiento, reflexión y conciencia social, desarrollo de habilidades, rol docente, aprender haciendo y logro del perfil

de egreso. También presentan diferencias en el discurso, identificándose categorías como: apropiarse del conocimiento, motivación de los estudiantes, experiencia en la formación docente, relevancia en la metodología, vocación de servicio, aprendizaje en base a la experiencia y ámbitos de desarrollo de la enfermería. Finalmente, se elaboró un mapa de relación que muestra una síntesis de las categorías que derivan de los relatos. (Tabla 3)

Categoría	Subcategoría
Influencias del tutor en el aprendizaje	- Positivas - Negativas
Orientación hacia el mundo laboral	- En el área de trabajo - Desarrollo de competencias por la vivencia laboral - Parte del equipo de salud
Dificultad para adquirir el aprendizaje	- En simulación clínica - En prácticas online

4. Discusión

Los hallazgos de esta investigación evidencian que tanto estudiantes como docentes reconocen al Aprendizaje Servicio como una metodología que favorece la integración del conocimiento teórico con la práctica, así como el desarrollo de habilidades y actitudes vinculadas a la formación integral. No obstante, se observa que las percepciones y experiencias varían según el rol de los participantes y los contextos institucionales de cada sede, lo cual refuerza la naturaleza contextual y situada de los resultados.

Estos hallazgos son consistentes con la literatura muestran que el ApS contribuye a la adquisición de competencias comunicativas y conciencia social, articulando teoría y práctica en entornos comunitarios. De igual modo, investigaciones recientes (Martínez, 2021) destacan que el Aprendizaje Servicio permite a los estudiantes enfrentar situaciones complejas en escenarios reales, potenciando el pensamiento crítico y la reflexión ética.

En relación con los criterios de implementación, los resultados de este estudio sugieren la necesidad de fortalecer el rol del docente como facilitador del proceso, evitando que se convierta en un obstaculizador del aprendizaje. Esto requiere programas de capacitación docente que integren competencias pedagógicas y metodologías activas orientadas a la co-construcción del conocimiento. Asimismo, es fundamental asegurar que los escenarios de prácticas clínicas estén alineados con la formación por competencias, ofreciendo experiencias auténticas y culturalmente significativas (Brown et al., 1989; Guerra García, 2020).

Desde el dominio educativo, estos hallazgos refuerzan la pertinencia del ApS como estrategia innovadora en la formación en salud, dado que promueve no solo aprendizajes cognitivos, sino también valores de compromiso social y vocación de servicio. En el ámbito de los medios, abre la posibilidad de comunicar y difundir experiencias transformadoras que vinculan a la universidad con la comunidad, aportando evidencia empírica sobre prácticas pedagógicas efectivas.

Finalmente, se recomienda incorporar procesos de evaluación sistemática que midan el impacto del ApS en las trayectorias formativas y profesionales de los estudiantes, así como promover investigaciones interdisciplinarias que integren enfoques educativos, sociales y comunicacionales para ampliar la comprensión de su impacto. A continuación, se presentan 4 figuras que representan como vivencias los sujetos de las distintas sedes, la relación y características que poseen los agentes educativos.

Interpretación: Los agentes educativos, presentan distintas formas de modelar la formación de los estudiantes de enfermería en las prácticas clínicas, ya que poseen distintas habilidades al enseñar. Este docente tutor, influencia el aprendizaje del aprendiz, generando buenas experiencias que motivan al estudiante o malas experiencias que disminuyen el aprendizaje. La relación que posee el estudiante con el docente tutor se vincula con el desarrollo de las habilidades que adquieren los estudiantes en las prácticas clínicas. (Figura 1)

Interpretación: Los agentes educativos tienen un rol importante en las situaciones complejas de prácticas clínicas, el abandono del docente tutor, genera inseguridad y dudas en el actuar, lo que desencadenará en una mala experiencia para el estudiante con limitaciones y disminución de su aprendizaje. (Figura 2)

Figura 1: Estudiantes sede Talca.

Figura 2: Estudiantes sede Curicó.

Figura 3: Docentes sede Talca.

Interpretación: Los agentes educativos que se presentan como docentes tutores de prácticas clínicas, incentivan en el estudiante la reflexión y la conciencia social en las ocasiones donde se cometen errores

y crean la capacidad de comprensión y análisis de las situaciones vividas y la toma de decisiones. Estos docentes dan libertad en el actuar del estudiante, pero siempre con acompañamiento para brindarles seguridad y un ambiente acogedor, de esta manera se facilitará la integración de lo cognitivo. Además, acepta la diversidad de los estudiantes y evoluciona su manera de enseñar, pese a que los enfermeros no tienen una formación pedagógica, pero de igual manera se preparan y se basan principalmente en el aprender haciendo. (Figura 3)

Interpretación: Los agentes educativos pertenecen a los docentes tutores que modelan la formación de prácticas clínicas, quienes se caracterizan por ser exigentes. Ellos direccionan el aprendizaje hacia el logro de las competencias, cumplen un rol facilitador y propician la reflexión y la conciencia social ante errores cometidos en prácticas clínicas. (Figura 4)

Figura 4: Docentes sede Curicó.

4.1. Aprendizaje situado: Mecanismos de mediación

Otro elemento que posee el aprendizaje situado es el mecanismo de mediación. El mecanismo de mediación es un método que se basa en una situación real y concreta, con el objetivo de que los estudiantes puedan resolver problemas en situaciones cotidianas. En este proceso se debe acompañar a los estudiantes en su aprendizaje, identificando su nivel de desarrollo de competencias. La mediación se planifica a través de actividades de aprendizaje que permiten la retroalimentación y el acompañamiento. Por lo tanto, ayuda y guía a las necesidades del alumno y del contexto real, pero a diferencia del agente educativo, este elemento incluye todos aquellos componentes que permitan el desarrollo de las competencias o habilidades propuestas, como por ejemplo la vinculación del estudiante en la práctica clínica con el medio social y cultural; pacientes, pares, equipo de salud, situación de salud de los pacientes, etc.; es decir las vivencias que experimente, lo que puede facilitar le, siendo un proceso voluntario, flexible y participativo (Díaz Barriga, 2003).

A continuación, se presentan 4 figuras de los distintos sujetos y sedes que representan las vivencias relatadas por los actores con el mecanismo de mediación descrito en el aprendizaje situado.

Interpretación: Los mecanismos de mediación permiten integrar el conocimiento teórico en las prácticas clínicas y hace que este conocimiento perdure en el tiempo. Además, este mecanismo dependerá de las características que tenga el docente tutor como sus propias habilidades de enseñanza que influirán en la adquisición de aprendizaje. Por otra parte, las experiencias que se viven en prácticas clínicas, permitirán el desarrollo de habilidades, específicamente según el servicio clínico, ya que cada uno de ellos tiene su particularidad, estas habilidades permitirán el desarrollo integral de las competencias y orientará al estudiante al mundo laboral. (Figura 5)

Figura 5: Estudiantes sede Talca.

Interpretación: El mecanismo de mediación, permite que el conocimiento que se adquiere en el aula de clases se aplique en las prácticas clínicas, mediante la ejecución de procedimientos clínicos. La experiencia permite que los estudiantes puedan solucionar problemas en la atención con los pacientes mediante la toma de decisiones. Además, se desarrollan habilidades gerenciales y asistenciales donde el estudiante va creando su propio sello como enfermeros, se sienten parte del equipo de salud y un profesional más. (Figura 6)

Figura 6: Estudiantes sede Curicó.

Interpretación: El mecanismo de mediación integra el conocimiento y lo aplica en las prácticas clínicas, desarrollando habilidades en los estudiantes. El rol docente permite generar reflexión y conciencia social al interrogarlos o frente errores cometidos. Además, el docente tutor, apoya al estudiante y les da seguridad y libertad en el actuar, conoce y acepta la diversidad de estos y evoluciona su forma de enseñar. El aprender haciendo permite que se genere el rol profesional. (Figura 7)

Figura 7: Docentes sede Talca.

Interpretación: El mecanismo de mediación otorga la oportunidad de aprendizaje, crecimiento y autoconocimiento en el estudiante que está en prácticas clínicas. El aprender haciendo permite ejecutar acciones en un contexto real, lo que va a desarrollar las habilidades gerenciales y asistenciales; además, considera la experiencia como fuente de conocimiento. El rol docente es modelar la formación del estudiantado, generando reflexión y conciencia social, formando estudiantes más responsables. (Figura 8)

Figura 8: Docentes sede Curicó.

4.2. Aprendizaje colaborativo o recíproco

El tercer elemento que posee el aprendizaje situado, es el aprendizaje colaborativo, este se entiende como los cambios en las formas de comprensión y participación de los sujetos en una actividad conjunta, donde resalta la influencia de sus pares, así como de las estrategias que promuevan un aprendizaje colaborativo o recíproco. Aquí los estudiantes trabajen en grupo para alcanzar objetivos en común, se apoyan mutuamente para resolver tareas o proyectos, compartiendo ideas y conocimientos. Debe comprenderse como un proceso multidimensional de apropiación cultural.

A continuación, se presentan 4 figuras de los distintos sujetos y sedes que representan las vivencias de ellos, relacionado con el aprendizaje colaborativo que es parte del aprendizaje situado.

Interpretación: El aprendizaje colaborativo o recíproco que es parte del aprendizaje situado, otorga significado al aprendizaje que se concreta en las prácticas clínicas, permite integrar el conocimiento al adecuarse al contexto real (paciente – servicio) y permite el desarrollo de habilidades y competencias, orientando al estudiante al mundo laboral. (Figura 9)

Interpretación: El aprendizaje colaborativo o recíproco que recibe el estudiante, integra el conocimiento al aplicar lo cognitivo en las prácticas clínicas, permite el desarrollo de habilidades. El ejecutar acciones mediante el aprender haciendo mezcla los conocimientos previos y los aplica en situaciones reales que deben ser capaces de resolver. Las experiencias en situaciones complejas dentro de las prácticas, también contribuye al aprendizaje, el estudiante logra sentirse parte del equipo de salud y sienten que son un apoyo para este. (Figura 10)

Interpretación: El aprendizaje colaborativo o recíproco que se vivencia en prácticas clínicas, permite al estudiante dar un significado al aprendizaje, ya que adquiere un nuevo saber. Integra el conocimiento y

le da sentido a lo cognitivo, lo interioriza en un contexto real al vivenciar situaciones y crear experiencia. La motivación de los estudiantes influye en su proceso de aprendizaje y el desarrollo de habilidades que presentan permite finalmente el logro del perfil de egreso. (Figura 11)

Figura 11: Docentes sede Talca.

Interpretación: El aprendizaje colaborativo o recíproco que se produce en prácticas clínicas, genera una oportunidad de integrar el conocimiento, con crecimiento personal y autoconocimiento, creando un aprendizaje significativo. Permite el desarrollo de habilidades gerenciales y asistenciales al vincularse con un escenario real. Nace la vocación de servicio que crea en la conciencia de otorgar cuidados humanizados a los pacientes. El estudiante conoce los distintos ámbitos de desarrollo de la enfermería mediante la experiencia en distintos servicios clínicos. Considera imprescindible el uso de prácticas clínicas en el desarrollo de competencias y este para el logro del perfil de egreso. (Figura 12)

Figura 12: Docentes sede Curicó.

4.3. Pedagogías solidarias: Aprendizaje Servicio

4.3.1. Proceso de aprendizaje

El Aprendizaje Servicio forma parte de las pedagogías solidarias, presenta 2 enfoques: el proceso de aprendizaje y el servicio hacia la comunidad, por lo tanto, entrelaza los procesos sociales y educativo. El proceso de aprendizaje involucra la construcción del conocimiento que desarrolla el estudiante, generando un pensamiento crítico al encontrarse en un escenario real; es así como esta metodología se relaciona principalmente con la pedagogía crítica, que deriva de una mutua beneficencia entre el aprendizaje académico y un servicio a la comunidad. El pensamiento reflexivo y la reflexión crítica son considerados como didácticas y beneficios del uso de la metodología, al motivar a los estudiantes a cierto tipo de acciones, desarrollando un aprendizaje continuo y profundo, potenciando su desarrollo individual, a nivel estructural y cultural. A su vez, Mayor Paredes (2020) se señala la necesidad de crear espacios de intersección, donde los discursos, prácticas y experiencias del alumnado, se articulen con los saberes y prácticas derivadas de otras áreas del conocimiento y cultura popular, destacando la importancia de la creación de estos escenarios pedagógicos que favorece la retroalimentación de lo teórico – práctico en contextos reales, la importancia de la reflexión que se adquiere en el aprendizaje experiencial y la vinculación socioeducativa para el desarrollo del compromiso social.

A continuación, se presentan 4 figuras de los distintos sujetos y sedes que representan como sus vivencias se relacionan con el pilar del proceso de aprendizaje de la metodología educativa

4.3.2. Aprendizaje Servicio

Interpretación: El proceso de aprendizaje se logra en prácticas clínicas, ya que se aplica el conocimiento cognitivo, se aprenden diferentes habilidades según el servicio clínico, lo cual perdura en el tiempo. El aprendizaje se basa en la experiencia, el aprender haciendo permite dar solución a problemas reales, los estudiantes logran adaptarse a una situación real, permitiéndole la autonomía en su actuar. (Figura 13)

Interpretación: En el proceso de aprendizaje, se aplica el conocimiento cognitivo en las prácticas clínicas, este se mezcla con lo procedimental mediante el aprender haciendo. La experiencia en prácticas, permite un aprendizaje continuo y autónomo, ya que se viven situaciones complejas, ayudando a resolver estos problemas. (Figura 14)

Interpretación: En el proceso de aprendizaje, el estudiante busca integrar el conocimiento previo en prácticas clínicas, la motivación ayuda en el proceso, logra un nuevo saber y una nueva competencia al

ejecutar acciones mediante el aprender haciendo. Hay activación del conocimiento técnico y desarrollo de habilidades, ya que al estar en un contexto real se crea sentido al actuar. Permite la reflexión y crea conciencia social ante errores, los que se analizan y se construyen mejoras. El rol docente es relevante cuando otorga al estudiante libertad y apoyo. (Figura 15)

Figura 14: Estudiantes sede Curicó.

Figura 15: Docentes sede Talca.

Interpretación: En el proceso de aprendizaje que se vivencia en prácticas clínicas, da la oportunidad de integrar el conocimiento previo y fortalece el crecimiento personal, el estudiante demuestra y aplica lo aprendido en un contexto real. El aprendizaje es significativo, los estudiantes reconocen sus propias

herramientas, practican técnicas y aprenden de la experiencia en un contexto real. El rol docente modela la formación y desarrolla la reflexión y la toma de conciencia social, al aprender de ellos errores, siendo estudiantes más responsables. (Figura 16)

Figura 16: Docentes sede Curicó.

4.4. Servicio a la comunidad

El servicio a la comunidad es un pilar de la metodología Aprendizaje servicio, el cual se basa en los procesos sociales que se involucran al vincularse los estudiantes con personas y situaciones reales, en donde además de integrar el conocimiento, se contribuye a satisfacer las necesidades de la sociedad, con personas entrenadas para trabajar con pacientes reales y apoyadas por el facilitador educativo.

Un estudio realizado en España, muestran las fortalezas del Aprendizaje Servicio, donde los alumnos perciben una mayor valoración de las actitudes y aptitudes prosociales que los estudiantes que han hecho otro tipo de proyectos. Este resultado permite seguir con la misión profesionalizadora con un mayor grado de compromiso social (Blanch Gelabert et al., 2020). A continuación, se presenta 4 figuras de los distintos sujetos y sedes donde se representa según sus vivencias el servicio que logran brindar a la comunidad mediante las prácticas clínicas.

Interpretación: El servicio a la comunidad que se genera en las prácticas clínicas, es mediante las experiencias que viven los estudiantes, que le permiten el desarrollo de habilidades según el servicio clínico que se encuentren, son capaces de tomar decisiones y resolver problemas de los pacientes o del servicio clínico. Es importante la orientación del tutor para llevarlo a cabo. (Figura 17)

Figura 17: Estudiantes sede Talca.

Interpretación: El servicio a la comunidad se realiza mediante las vivencias de aprendizaje en prácticas clínicas que mejora el aprendizaje y potencia el desarrollo de habilidades, permitiendo mejorar la atención hacia los pacientes. La experiencia laboral, permite priorizar la atención de enfermería y dar solución a los problemas, incluso en situaciones complejas, que si bien dificultan la atención también puede generar una mala experiencias. A pesar de ese riesgo los estudiantes se sienten parte del equipo de salud y al ser un aporte al servicio clínico.(Figura 18)

Figura 18: Estudiantes sede Curicó.

Interpretación: Servicio a la comunidad que brindan los estudiantes en sus prácticas clínicas, comienza con el sentir libertad en su actuar, pero siempre supervisados por su docente tutor. Aprende en un contexto real, por lo que replica, explica y transmite a otros lo que sabe, interactuando constantemente con los usuarios o pacientes. Comprende las distintas realidades a las que se ve expuesto y que los pacientes no se atienden de la misma manera siempre, por lo que se adapta a situaciones reales para dar atención a los pacientes. (Figura 19)

Figura 19: Docentes sede Talca.

Interpretación: El servicio a la comunidad que brindan los estudiantes, lo hacen aplicando sus propias herramientas en las prácticas clínicas en la atención al paciente. Se enfocan en un contexto real con pacientes reales, desarrollando técnicas y procedimientos de enfermería, aprenden del medio y brindan atención al paciente, contribuyendo a dar solución su problema. Aquí nace la vocación de servicio, dado importancia al trato humanizado al paciente.(Figura 20)

Figura 20: Docente sede Curicó.

En relación con el primer objetivo, orientado a explorar las experiencias y percepciones de estudiantes y docentes sobre la aplicación del ApS en prácticas clínicas, los hallazgos evidencian que la integración de la teoría con la práctica en escenarios reales otorga un valor formativo significativo. Los estudiantes descubren sus habilidades, construyen aprendizajes con sentido y refuerzan la premisa de que “se aprende haciendo”, por lo tanto, potencia sus virtudes en comparación con otras modalidades de aprendizaje.

Respecto al segundo objetivo, enfocado en las competencias desarrolladas mediante ApS, se identificó que los estudiantes fortalecen tanto habilidades técnicas propias del quehacer de enfermería como competencias transversales, tales como comunicación, liderazgo, manejo del estrés, autocrítica e inteligencia emocional. En esta línea, Mumba et al. (2022) destacan que el ApS favorece la superación de miedos iniciales, incrementa la confianza en habilidades clínicas y promueve la resolución de problemas, mientras que también se subraya su contribución en la empatía, identidad profesional y reflexión emocional (Franco-Sola y Figueras, 2021). A nivel nacional, Godoy-Pozo et al. (2019) confirman que esta metodología constituye una oportunidad real para el desarrollo de competencias genéricas clave en la formación integral de futuros profesionales y Olmedo-Pagés y Arquero-Avilés (2025) señalan que promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura y al conocimiento. Por otra parte, se ve fortalecida si existe tecnología adecuada, si la atención es frecuente y si los cuidadores familiares están preparados para apoyar los procesos de atención (Valderrama Núñez y Ojeda Águila, 2024).

En cuanto al tercer objetivo, orientado a analizar las limitaciones y dificultades en la implementación del ApS, los resultados muestran que, si bien la experiencia promueve aprendizajes significativos, el componente

de servicio social se desarrolló en menor medida frente a la dimensión académica. Ello plantea la necesidad de reforzar el vínculo entre el quehacer formativo y las necesidades reales de la comunidad, que coincide con que la integración docente servicio de las universidades es necesario para la formación integral de enfermeros, ya que mejora la atención, educación y orientación a pacientes y familiares (Vélez-Álvarez et al., 2021).

Con relación al cuarto objetivo, vinculado al aporte del ApS al perfil de egreso, se evidenció que los docentes desempeñan un rol clave como facilitadores del aprendizaje, creando escenarios pedagógicos seguros que favorecen la integración teoría-práctica y fortalecen el compromiso social del estudiante. Este hallazgo coincide con Baquero (2002), quienes destacan la relevancia de la reflexión guiada en contextos reales como medio para potenciar la autonomía y el compromiso ético-profesional. Además, en relación a las diversas metodologías de alto impacto el ApS es una estrategia utilizada como una línea curricular que integra la teoría y práctica en los procesos de aprendizaje del estudiantado (Beltrán-Beltrán et al., 2025).

En el marco del quinto objetivo, el ApS se proyecta como una metodología con alto potencial para su institucionalización y sistematización en la educación superior. Se recomienda asegurar la capacitación docente en metodologías activas, el diseño de escenarios clínicos auténticos y la implementación de mecanismos de evaluación de impacto tanto en el aprendizaje como en el servicio comunitario. Asimismo, se sugiere fomentar investigaciones interdisciplinarias que integren educación, salud y comunicación, con el fin de consolidar evidencia sobre el aporte del ApS en la formación profesional y en el desarrollo social.

Referencias

- Balcázar Nava, P., González-Arratia López-Fuentes, N. I., Gurrola Peña, G. M. y Moysén Chimal, A. (2013). *Investigación Cualitativa*. México: Universidad Autónoma del Estado de México. <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/4641>
- Baquero, R. (2002). Del experimento escolar a la experiencia educativa: La "transmisión" educativa desde una perspectiva psicológica situacional. *Perfiles Educativos*, 24(97-98), 57-75. https://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v24n97-98/v24n97_98a5.pdf
- Beltrán-Beltrán, A. M., Riquelme-Macalusso, C. L., Sandoval-Grollmus, J. C. y Chuhuaicura-Soto, P. B. (2025). Metodologías de Alto Impacto en la Formación Odontológica en la Universidad de La Frontera, Chile. *International Journal of Odontostomatology*, 19(1), 40-44. <https://doi.org/10.4067/S0718-381X2025000100040>
- Berlanga-Fernández, S., Carreiro-Alonso, M. Á., Maestre González, E., Roselló Novella González, A. y Morín Fraile, V. (2021). Análisis cualitativo de los diarios reflexivos de estudiantes de enfermería en trabajos final de grado de aprendizaje-servicio en el distrito III de Hospitalet de Llobregat. *ENE Revista de Enfermería*, 15(1), 142-159. <https://scielo.isciii.es/pdf/ene/v15n1/1988-348X-ene-15-01-1205.pdf>
- Blanch Gelabert, S., Edo Basté, M. y París Romia, G. (2020). Mejora de competencias personales y prosociales a través de prácticum con Aprendizaje-Servicio en la Universidad. *REDU. Revista de Docencia Universitaria*, 18(1), 123-142. <https://doi.org/10.4995/redu.2020.13076>
- Brown, J. S., Collins, A. y Duguid, P. (1989). Situated Cognition and the Culture of Learning. *Educational Researcher*, 18(1), 32-42. <https://doi.org/10.2307/1176008>
- Buss Thofehrn, M., López Montesinos, M. J., Rutz Porto, A., Coelho Amestoy, S., Oliveira Arrieira, I. C. d. y Mikla, M. (2013). Grupo focal: una técnica de recogida de datos en investigaciones cualitativas. *Index de Enfermería*, 22(1-2), 75-78. <https://doi.org/10.4321/S1132-12962013000100016>
- Chiva-Bartoll, Ò., Capella-Peris, C. y Salvador-García, C. (2020). Service-learning in physical education teacher education: towards a critical and inclusive perspective. *Journal of Education for Teaching*, 46(3), 395-407. <https://doi.org/10.1080/02607476.2020.1733400>
- Díaz Barriga, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 5(2), 1-13. <https://redie.uabc.mx/redie/article/view/85>
- Díaz, F. y Hernández, G. (2002). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista* (2ª ed.). McGraw Hill.
- Emanuel, E. J., Wendler, D. y Grady, C. (2000). What makes clinical research ethical? *JAMA*, 283(20), 2701-2711. <https://doi.org/10.1001/jama.283.20.2701>
- Franco-Sola, M. y Figueras, S. (2021). Aportaciones del Aprendizaje-Servicio al ámbito universitario: percepciones de los aprendizajes adquiridos desde la perspectiva del alumnado. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 47(4), 231-244. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052021000400231>
- Godoy-Pozo, J., Illesca-Prety, M., Seguel-Palma, F. y Salas-Quijada, C. (2019). Desarrollo y fortalecimiento de competencias genéricas en estudiantes de enfermería a través de la metodología aprendizaje-servicio. *Revista de la Facultad de Medicina*, 67(3), 449-458. <https://doi.org/10.15446/revfacmed.v67n3.69014>
- Granados-Alós, L. y Catalán-Gregori, B. (2025). Aplicación de la metodología aprendizaje-servicio en el ámbito universitario. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 1-18. <https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1243>
- Guerra García, J. (2020). El constructivismo en la educación y el aporte de la teoría sociocultural de Vygotsky para comprender la construcción del conocimiento en el ser humano. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 7(8), 77. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v32i1.2033>
- Hernández Rojas, G. (2008). Los constructivismos y sus implicaciones para la educación. *Perfiles educativos*, 30(122), 38-77. <https://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v30n122/v30n122a3.pdf>

- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, M. d. P. (2014). Metodología de la Investigación Hernández Sampieri 6a Edición. *Journal of Chemical Information and Modeling (sexta edición)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338867>
- Krueger, R. A. y Casey, M. A. (2015). *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research* (5th ed.). Sage Publications.
- Martínez, M. (2021). Por una Educación Superior comprometida y solidaria hoy. En AAVV, *I Simposio Global UNISERVITATE* (pp. 40-46). UNISERVITATE. <https://www.academia.edu/120064246>
- Mayor Paredes, D. (2020). Aprendizaje-Servicio como Estrategia Metodológica para Impulsar Procesos de Educación Expandida. *Multidisciplinary Journal of Educational Research*, 10(1), 47-74. <https://doi.org/10.17583/remie.2020.4562>
- Mumba, M. N., Kaylor, S. K., Townsend, H., Barron, K. y Andrabí, M. (2022). Improving Confidence in Clinical Assessment Skills Through Service-Learning Experiences Among Nursing Students. *Journal of Nursing Education*, 61(5), 272-275. <https://doi.org/10.3928/01484834-20220303-02>
- Muñoz-Huaracán, S., Núñez-Acevedo, E., González-Aguilera, V. y Rebolledo-Aburto, G. (2025). Aprendizaje-servicio y estudiantes de ciencias de la salud: el caso de una universidad con orientación religiosa católica en Chile. *Formación universitaria*, 18(4), 149–158. <https://doi.org/10.4067/s0718-50062025000400149>
- Muñoz-Roa, M., Grant-Riquelme, T., Hechenleitner-Carvalho, M. y Plummer-Palma, K. (2023). Satisfacción de los estudiantes de enfermería sobre la implementación remota de la metodología de aprendizaje y servicio para el fortalecimiento de las competencias profesionales. *FEM: Revista de la Fundación Educación Médica*, 26(2), 75-81. <https://doi.org/10.33588/fem.262.1267>
- Olmedo-Pagés, E. L. y Arquero-Avilés, R. (2025). Aprendizaje-Servicio como instrumento para la accesibilidad y la inclusión: Resultado de una propuesta colaborativa entre universidades y bibliotecas. *Information Research an International Electronic Journal*, 30(iConf), 910-918. <https://doi.org/10.47989/ir30iConf47167>
- Perdomo-Guerrero, C., Pirela-Hernández, A. y Rodríguez-Villasmil, B. (2023). Pedagogías de la solidaridad: modelo de aprendizaje servicio para la transformación social. Una visión desde la universidad. *Revista Cátedra*, 6(1), 92-109. <https://doi.org/10.29166/catedra.v6i1.4015>
- Rodríguez-Ferrer, J. M., Rodríguez-Rivera, P. y Manzano-León, A. (2025). Efectos de la combinación de aprendizaje-servicio y aprendizaje basado en juego sobre las competencias cooperativas del alumnado universitario. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 29(1), 155–168. <https://doi.org/10.6018/reifop.672301>
- Sotelino-Losada, A., Alonso-Ruido, P., Varela-Portela, C., García-Álvarez, J. y Míguez-Salina, G. (2025). Aprendizaje-Servicio y Cooperación al Desarrollo en la Universidad: Un Proyecto transformador en clave bidireccional. *Revista Española de Educación Comparada*, (49), 449–468. <https://doi.org/10.5944/reec.49.2026.45803>
- Valderrama Núñez, C. M. y Ojeda Águila, D. P. (2024). Aprendizaje servicio virtual: prácticas profesionales de terapia ocupacional a través de la tele-salud en contexto de confinamiento. *Interface-Comunicação, Saúde, Educação*, 28, e230380. <https://doi.org/10.1590/interface.230380>
- Vélez-Álvarez, C., Arboleda-Isaza, V., Chalaped-Vivas, C.-J., Giraldo-Osorio, A. y Jaramillo-Ángel, C.-P. (2021). Formación del talento humano en enfermería en Colombia. *Avances en Enfermería*, 39(2), 198-206. <https://doi.org/10.15446/av.enferm.v39n2.90659>